

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT GOBACT

NETWORK

WORKING PAPERS

**Artisanal fishing and cultural heritage: territorial conflicts, resistances,
and social transformation in Colombia, Mexico and Spain**

Vol. 6, N° 1

(In Spanish)

Newcastle upon Tyne, UK, Jiquilpan, Michoacan, and Zacatecas, Mexico, March 2019

Cover picture: Artisanal fishing art, Lake Chapala, Jalisco, Mexico, 19 March 2016.
Photography: Adriana Sandoval Moreno.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 6, N° 1

Thematic Area Series

Thematic Area 6
Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces

**Artisanal fishing, and cultural heritage:
territorial conflicts, resistances and social transformation
in Colombia, Mexico and Spain (in Spanish)**

Jose Esteban Castro (Ed.)

Adriana Sandoval Moreno and Antonio Rodriguez Sanchez (Orgs.)

Newcastle upon Tyne, UK, Jiquilpan, Michoacan, and Zacatecas, Mexico, March 2019

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 6, N° 1

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 6
Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales

**Pesca artesanal y patrimonio cultural:
conflictos territoriales, resistencias y transformación
social en Colombia, España y México**

José Esteban Castro (Ed.)

Adriana Sandoval Moreno y Antonio Rodríguez Sánchez (Orgs.)

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, Jiquilpan, Michoacán, y Zacatecas, México
marzo de 2019

Thematic Area Series

TA6 – Hydrosocial Basins,
Territories, and Spaces

Title: Artisanal fishing, and cultural heritage: territorial conflicts, resistances and social transformation in Colombia, Mexico and Spain (in Spanish).

Corresponding Organizers:

Adriana Sandoval Moreno
Academic Unit for Regional Studies, National Autonomous University of Mexico, Jiquilpan, Michoacan, Mexico.
E-mail: coraliaz@yahoo.com

Antonio Rodriguez Sanchez
Autonomous University of Zacatecas, Zacatecas, Mexico
E-mail: handle_tony@hotmail.com

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

AT6 – Cuencas, Territorios y
Espacios Hidrosociales

Título: Pesca artesanal y patrimonio cultural: conflictos territoriales, resistencias y transformación social en Colombia, España y México.

Organizadores Correspondientes:

Adriana Sandoval Moreno
Unidad Académica de Estudios Regionales, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jiquilpan, Michoacán, México.
E-mail: coraliaz@yahoo.com

Antonio Rodríguez Sánchez
Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, México
E-mail: handle_tony@hotmail.com

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o consultas sobre los artículos individuales incluidos, por favor contacte a los autores relevantes, cuyos datos de contacto son provistos en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Page
Presentation of the Thematic Area and the issue	1
Introduction to the contents	3
Artículo 1 - "El declive del sector pesquero en el Sureste de la Península Ibérica y el turismo marineró como propuesta de desarrollo"	9
<i>Daniel Moreno-Muñoz y Ramón García-Marín</i>	
Artículo 2 - "Cultura lacustre y pesca artesanal en el Lago de Chapala, México: alimentación, ingresos y comercialización"	29
<i>Adriana Sandoval Moreno</i>	
Artículo 3 - "El impacto de la globalización neoliberal en el Lago de Chapala, Jalisco, México: riesgos que afectan al patrimonio biocultural de las comunidades lacustres"	50
<i>Adriana Hernández García</i>	
Artículo 4 - "'Desplazados del mar'. El caso de la comunidad de pescadores 'Don Jaca', Santa Marta, Colombia"	65
<i>Marlenny Díaz- Cano y Ellie Anne López-Barrera</i>	

Presentation of the Thematic Area and the issue

This issue of the Working Papers was developed by members of the WATERLAT-GOBACIT Network's [Thematic Area 6, Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces](#). The main focus of TA6, as the name suggests, is the co-construction of hydrosocial processes, manifested as basins, territories or spaces. Within this broad remit, TA6 members address the far-reaching transformations of the interrelations between humans and water systems, for instance in the resistance of artisanal fishing communities facing the disappearance of their water-based means of subsistence because owing to the pollution of water bodies, the uncontrolled commercial exploitation of fisheries or owing to their forced displacement from their territories by the, often violent, advance of industrialization and urbanization processes, among other issues. In this connection, the present issue is a dossier presenting research results on the situations affecting artisanal fishing communities in Latin America and Europe. It features four articles covering cases from Colombia, Mexico and Spain. This is the second dossier on the topic produced by TA6 members. The first issue, published as [Volume 2, No 4 in 2015](#), was titled "Inequality, injustice, and social change: the fate of artisanal fishing communities in Latin America", and included papers from Argentina, Brazil, Colombia, and Mexico.

We are delighted to introduce this new volume and wish our readers a fruitful experience.

Jose Esteban Castro

General Editor

Presentación del Área Temática y del número

Este número de los Cuadernos de Trabajo fue desarrollado por miembros del [Área Temática 6, Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales](#) de la Red WATERLAT-GOBACIT. Como lo indica su nombre, el AT6 tiene como objeto focal la co-construcción de procesos hidrosociales, que se manifiestan en la forma de cuencas, territorios o espacios. Dentro de este amplio marco temático, la/os miembros del AT6 abordan temas como las transformaciones de gran alcance en las interrelaciones entre los seres humanos y los sistemas acuáticos, por ejemplo, en la resistencia de las comunidades de pescadores artesanales que enfrentan la desaparición de sus medios de subsistencia debido a la contaminación de los cuerpos de agua, a la explotación no controlada de las pesquerías, o al desplazamiento forzado de sus territorios del que son objeto por el avance, frecuentemente violento, de los procesos de industrialización y urbanización, entre otros temas. En conexión con lo anterior, este número presenta resultados de investigación sobre las situaciones que afectan a las comunidades de pescadores artesanales en América Latina y Europa, con trabajos que tratan experiencias de Colombia, España y México. Este es el segundo número dedicado a este tema producido por miembros del AT6. El primero, publicado como [Volumen 2, No 4, en 2015](#), se tituló "Desigualdad, injusticia y cambio social: la suerte de las comunidades de pesca artesanal en América Latina" e incluyó casos de Argentina, Brasil, Colombia, y México.

Es un placer presentarles este nuevo número y les deseamos una experiencia fructífera con su lectura.

José Esteban Castro

Editor General

Introduction to the contents

This issue addresses artisanal fishing as an ancestral cultural heritage that has become a territory of conflict and rapid social transformation. Artisanal fishing is one of the oldest trades in the world, a small-scale activity involving families and local communities, and developed in intimate interaction with marine or freshwater bodies. Artisanal fishermen and women depend on the activity for their family sustenance, both as a source of income to acquire necessary goods, but also because fish are a nutritious source of food that they can secure at a low cost. Artisanal fishing is also significant as an ancestral heritage that constitutes a way of life centered around the relationship between humans, water, and nature more generally, expressed in a range of maritime, riverine, lacustrine and other forms of hydrosocial identities.

According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), in 2016 it was estimated that 59.6 million people worked in primary capture fishing and aquaculture activities, and women composed around 14 percent of this workforce. The figure for Latin America and the Caribbean was nearly 2.5 million people, of whom almost 2.1 million (84.5 %) worked in fisheries, an activity where women represented 19 percent of the workforce (FAO, 2018: 30-34). According to some estimates 95 percent of inland fishing activities take place in developing countries, and 90 percent of the fish captured is also consumed in these countries. Moreover, 43 percent of global captures from inland waters happens in countries categorized as “low-income food deficit countries (LIFDCs)”. Other estimates suggest that over 50 percent of people employed worldwide in inland fisheries and related activities, a total of 60 million people, are women whose contribution is rarely recognized. In fact, leaving aside the fast-growing sector of aquaculture, inland fishing activities are largely unreported in developing countries, as they seldom constitute a priority for governments, and therefore these figures may be much higher (FAO, 2018: 46-47, 110).

In this regard, according to Van Damme *et al.*, despite the importance of artisanal fisheries, especially freshwater, it is little recognized. This is because many fishing communities

continue to be marginalized and their activity is not taken into account in national statistics. Development policies tend to favor other sectors such as agriculture or hydroelectric production, ignoring the role of fisheries in poverty alleviation and their contribution to food security (Van Damme *et al.*, 2016, no page number).

Moreover, artisanal fishing, both marine and inland, is being disrupted by rapidly evolving economic and demographic processes, which are largely external to the fishing communities themselves but have a direct impact on their territories, cultural heritage, and living conditions. Among these, urbanization, often connected with tourism, and industrialization, including large-scale mining operations and water-related infrastructure development are having a significant, often irreversible impact on

artisanal fishing communities. These include the decline or even loss of artisanal fishing as an activity and as a way life, leading to increased poverty, malnutrition, job insecurity, forced displacement, and a disruption of family and community networks that worsen the situation of marginalization and vulnerability, as discussed in the four articles that compose this issue.

In Article 1, Daniel Moreno-Muñoz and Ramon Garcia-Marin address “The decline of the fishing sector in the Southeast of the Iberian Peninsula and marine tourism as a proposal for development”. The authors show how the excessive exploitation of local fishing grounds has led to a crisis of sea fishing in the Spanish southeast. A major driver of this situation has been the greater extractive capacity of modern vessels, overfishing, regulatory restrictions on fishing, and a reduction of the fleet, connected partly with the aging population of fishermen and the fact that the activity is unattractive for the younger generations. In this context, marine and fishing tourism has emerged as an alternative route for the preservation of the ancestral culture of artisanal fishing and providing new sources of income for the local communities.

Article 2, “Lacustrine culture and artisanal fishing in Lake Chapala, Mexico: food, income, and commercialization”, was authored by Adriana Sandoval Moreno and focuses on lacustrine artisanal fishing communities in the State of Michoacan Mexico. The article examines the endurance of the lacustrine culture despite the neglect of the authorities and the economic marginalization affecting the communities. It discusses the resistance of fishing communities to preserve their cultural heritage, their strategies to protect their income in their deals with commercial intermediaries, and the diversification of opportunities by engaging in other activities. The paper argues that despite the economic crisis affecting artisanal fishing in the region, these communities have developed strategies to reaffirm their identities and resignify daily their living lacustrine culture.

Article 3, by Adriana Hernandez Garcia, also focuses on artisanal fishing communities in the Lake Chapala and examines cases from the neighboring State of Jalisco under the title of “The impact of neoliberal globalization in the Lake of Chapala, Jalisco, Mexico: risks affecting the biocultural heritage of lacustrine communities”. The author questions the logic of neoliberal globalization that has permeated the life of traditional communities posing serious risks to their ancestral biocultural heritage. The paper discusses the territorial transformations driven by State interventions oriented at the promotion of lucrative economic initiatives mostly connected with urbanization and tourism, which leave aside the already deprived and marginalized lacustrine communities. Against the odds, the traditional fishing culture survives the territorial encroachment and the worsening environmental deterioration of the region. The article argues that artisanal fishing is a central component of the ancestral biocultural heritage of these communities, where the lacustrine region has been historically conceived as a structuring, life giving common resource. However, the communities continue to be marginalized, subordinated, invisibilized, discriminated, and rejected by the authorities. Therefore, the author proposes that the region’s lacustrine and riverine must be included in the political process, which must give priority to the protection of Lake Chapala’s biocultural heritage.

Finally, Marlenny Diaz-Cano and Ellie Anne Lopez-Barrera co-authored Article 4, “The displaced of the sea’. The case of fishing community ‘Don Jaca’, Santa Marta,

Colombia". The article examines the impact of a large-scale development involving the construction of a port complex for the transportation of coal in the ancestral territory of "Don Jaca", in Santa Marta, Department of Magdalena, on the Caribbean coast of Colombia. The community's name is derived from their Indigenous ancestors, from whom they inherited the cultural legacy of marine artisanal fishing, which has been a core component of their identity. The paper addresses the impact of the introduction of the coal ports on the environment and the community, which includes a severe decline in fishing stocks arguably caused by coal pollution in the sea, stringent rules set to protect the port activities that have greatly reduced the activities of artisanal fishing in the area, and the far-reaching transformation in community life triggered by the process. These included significant changes in family and community relations, particularly the replacement of a culture of solidarity by a more individualistic behavior driven by the limited job opportunities and other benefits offered by the private companies running the ports, the growing resistance of the younger generation towards the ancestral culture, particularly artisanal fishing, and the emergence of domestic violence, alcoholism, and other problems. Therefore, beyond the direct impact of the coal ports on fishing activities, Don Jaca is losing its ancestral identity and social cohesion as a coastal marine fishing community. The government has been oblivious to the fortunes of Don Jaca's and other fishing communities in the area, not least because the coal industry has been given priority to become a major industrial sector, despite the problems of environmental pollution and its effects on local communities.

Adriana Sandoval Moreno

Jiquilpan, Michoacan, March 2019.

References

Van Damme, Paul A., Marcelo Apel, Roxana Salas, Suelen Brasil, Joseph Bizimungu, Josupe Kabasu Katsuva, Christine Lain, Joachim Carolsfeld (2016). Pescadores y Pescadoras de África y América del Sur Unidos para el Vivir Bien. Cochabamba, Bolivia: National Committee of The Netherlands y Proyecto Peces para la Vida II.

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018). The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome: FAO.

Introducción a los contenidos

Este Cuaderno aborda el tema de la pesca artesanal como un patrimonio cultural ancestral que se ha convertido en territorio de conflicto y de rápida transformación social. La pesca artesanal es uno de los oficios más antiguos del mundo, una actividad de pequeña escala que involucra a familias y comunidades, desarrollada en una interacción íntima con los cuerpos de agua marinos y dulces. Los pescadores y pescadoras artesanales dependen de la actividad para el sustento familiar, tanto como fuente de ingresos para adquirir otros bienes necesarios, pero además porque el pescado es una fuente nutritiva de alimento que pueden obtener a bajo costo. La pesca artesanal es también significativa como un patrimonio ancestral que constituye una forma de vida centrada en las relaciones entre los seres humanos, el agua y la naturaleza, que se expresa en una variedad de formas marítimas, ribereñas, lacustres, entre otras, de identidades hidrosociales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que en el año 2016 59.6 millones de personas trabajaban en el sector primario de la pesca de captura y en la acuicultura, y que las mujeres componían alrededor del 14 por ciento de esta fuerza de trabajo. La cifra para América Latina y el Caribe era de cerca de 2.5 millones de personas, de las cuales casi 2.1 millones (84.5 %) trabajaba en la pesca, una actividad en la que las mujeres representaban el 19 por ciento (FAO, 2018: 30-34). Según algunas estimaciones, 95 de la pesca continental (no marina) se lleva a cabo en los países en desarrollo, y el 90 por ciento del pescado obtenido también es consumido en estos países. Es más, el 43 por ciento de las capturas realizadas en territorio continental ocurren en países categorizados como “países de bajos ingresos, con déficit alimentario”. Otras estimaciones sugieren que el 50 por ciento de las personas empleadas mundialmente en la pesca continental y actividades relacionadas, un total de 60 millones de personas, son mujeres, cuya contribución es raramente reconocida. De hecho, dejando de lado al sector de la acuicultura, en rápido crecimiento, las actividades de pesca continental en general no incluidas en los informes en los países en desarrollo, ya que raramente constituyen una prioridad para los gobiernos, y por esa razón las cifras estimadas podrían ser mucho mayores (FAO, 2018: 46-47, 110).

En este sentido, de acuerdo con Van Damme *et al.*, a pesar de su importancia, la pesca artesanal, especialmente la de agua dulce, es poco reconocida. Esto debido a que muchas comunidades de pescadores

siguen siendo marginadas y su actividad no es tomada en cuenta en las estadísticas nacionales. Las políticas de desarrollo tienden a favorecer a otros sectores tales como la agricultura o la producción hidroeléctrica, ignorando el papel de la pesca en la mitigación de la pobreza y su contribución a la seguridad alimentaria (Van Damme *et al.*, 2016, sin número de página).

Por otra parte, la pesca artesanal, tanto la marina como la de agua dulce, está siendo afectada por procesos económicos y demográficos en rápido desarrollo, los cuales pese a ser externos a las comunidades pescadoras tienen un impacto directo sobre sus territorios, patrimonio cultural y condiciones de vida. Entre otros, los procesos de urbanización, frecuentemente conectados con el turismo, y la industrialización, incluyendo la minería en gran escala y las grandes obras de desarrollo hidráulico, están teniendo un impacto significativo, frecuentemente irreversible sobre las comunidades pescadores artesanales. Estos impactos incluyen el declive o incluso la pérdida de la pesca artesanal como actividad y como modo de vida, lo que conduce al incremento de la pobreza, la desnutrición, la inseguridad laboral, el desplazamiento forzado, y al quiebre de las redes familiares y comunitarias que agrava la marginalización y la vulnerabilidad, como se discute en los cuatro artículos que componen este número.

En el Artículo 1, Daniel Moreno-Muñoz y Ramón García-Marín abordan el tema “El declive del sector pesquero en el Sureste de la Península Ibérica y el turismo marinerero como propuesta de desarrollo”. Los autores muestran cómo la explotación desmesurada de los caladeros locales ha conducido a una crisis de la pesca marítima en el sureste español, debido a la mayor capacidad extractiva de las embarcaciones modernas, sobreexplotación de los caladeros, restricciones reglamentarias en la pesca y la reducción de la flota, parcialmente debido al envejecimiento de la población de pescadores y al hecho de que la actividad ha perdido la atracción para las generaciones más jóvenes. En este contexto, el turismo marino y pesquero ha emergido como una ruta alternativa para la preservación de la cultura ancestral de la pesca artesanal y para la provisión de nuevas fuentes de ingreso para las comunidades locales.

El Artículo 2, “Cultura lacustre y pesca artesanal en el Lago de Chapala, México: alimentación, ingresos y comercialización”, está a cargo de Adriana Sandoval Moreno y trata el tema de las comunidades de pesca artesanal lacustre en el Estado de Michoacán, México. El artículo examina la persistencia de la cultura lacustre a pesar del olvido del Estado y de la marginalización económica que afecta a las comunidades de pescadores. El trabajo discute la resistencia de las comunidades de pescadores para preservar su patrimonio cultural, sus estrategias para proteger sus ingresos en sus negociaciones con los intermediarios comerciales, y la diversificación de oportunidades mediante la expansión de sus actividades. El artículo argumenta que, a pesar de la crisis económica que afecta a la pesca artesanal en la región, estas comunidades han desarrollado estrategias para reafirmar sus identidades y resignificar diariamente su cultura lacustre viviente.

En el Artículo 3, Adriana Hernández García también trata el tema de las comunidades de pesca artesanal en el Lago de Chapala y examina casos del vecino Estado de Jalisco, con el título de “El impacto de la globalización neoliberal en el Lago de Chapala, Jalisco, México: riesgos que afectan al patrimonio biocultural de las comunidades lacustres”. La autora cuestiona la lógica de la globalización neoliberal que ha permeado la vida de las comunidades tradicionales poniendo en graves riesgos su patrimonio biocultural ancestral. El trabajo discute las transformaciones territoriales introducidas por intervenciones del Estado orientadas a promover iniciativas económicas lucrativas conectadas especialmente con la urbanización y el turismo, que han dejado de lado a las comunidades lacustres que de por sí ya se encuentran empobrecidas y marginalizadas. Ante este escenario, la pesca tradicional pervive en medio de nuevas ocupaciones del territorio y del deterioro ambiental. El artículo argumenta que la pesca artesanal es

un componente central del patrimonio biocultural ancestral de estas comunidades, dado que han concebido históricamente a la región lacustre como un recurso común, estructurador y fuente de vida. Sin embargo, las comunidades continúan siendo marginalizadas, subordinadas, invisibilizadas, discriminada y rechazadas por las autoridades. Por lo tanto, la autora propone que las comunidades lacustres y ribereñas de la región deben ser incluidas en el proceso político, que debe dar prioridad a la protección del patrimonio biocultural del Lago de Chapala.

Por último, Marlenny Díaz-Cano y Ellie Anne López-Barrera son las autoras del Artículo 4, “Desplazados del mar’. El caso de la comunidad de pescadores ‘Don Jaca’, Santa Marta, Colombia”. El artículo examina el impacto de un complejo portuario de gran escala para el transporte carbón en el territorio ancestral de “Don Jaca”, en Santa Marta, Departamento de Magdalena, en la costa del Mar Caribe de Colombia. El nombre de la comunidad se deriva de sus ancestros indígenas, de quienes heredaron el legado cultural de la pesca artesanal marina, que ha sido un componente medular de su identidad. El trabajo trata el impacto que tuvo la introducción de los puertos carboníferos sobre el medio ambiente y sobre la comunidad, lo que incluye una reducción severa de la disponibilidad de peces causada, según especialistas, por la contaminación marina causada por el carbón, reglas restrictivas para proteger las actividades portuarias que han causado un gran reducción en las actividades de la pesca artesanal en el área y la transformación profunda de la vida comunitaria resultante de dichos procesos. Estos incluyen cambios significativos en las relaciones familiares y comunitarias, particularmente el reemplazo de una cultura de la solidaridad por conductas más individualistas impulsadas por la muy limitada oferta de empleos por parte de las empresas privadas que gestionan los puertos, por la resistencia creciente de las generaciones más jóvenes hacia la cultura ancestral, particularmente la pesca artesanal, y la emergencia de violencia doméstica, alcoholismo, y otros problemas. Por lo tanto, más allá del impacto directo de los puertos carboníferos sobre las actividades de pesca, Don Jaca está perdiendo su identidad ancestral y su cohesión social como comunidad costera de pesca marina. El gobierno ha ignorado estos problemas que afectan a Don Jaca y a otras comunidades pescadoras del área, entre otras razones porque la industria del carbón ha recibido prioridad como sector industrial destinado a jugar un papel central en el país, a pesar de los problemas de contaminación ambiental y de sus efectos sobre las comunidades.

Adriana Sandoval Moreno

Jiquilpan, Michoacán, agosto de 2019

Referencias

Van Damme, Paul A., Marcelo Apel, Roxana Salas, Suelen Brasil, Joseph Bizimungu, Josupe Kabasu Katsuva, Christine Lain, Joachim Carolsfeld (2016). Pescadores y Pescadoras de África y América del Sur Unidos para el Vivir Bien. Cochabamba, Bolivia: National Committee of The Netherlands y Proyecto Peces para la Vida II.

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018). The State of

Artículo 2

Cultura lacustre y pesca artesanal en el Lago de Chapala, México: alimentación, ingresos y comercialización¹

*Adriana Sandoval Moreno*² - Unidad Académica de Estudios Regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Jiquilpan, Michoacán, México

Resumen

El trabajo tiene como objetivo destacar los elementos constitutivos de la cultura lacustre como una cultura viva en la pesca artesanal y en las familias y las comunidades del Lago de Chapala, en el Estado de Michoacán, México. Se abordan: 1) las persistencias y resistencias de la cultura lacustre en las comunidades de pescadores y su relación con el lago como lugar de residencia y fuente de alimento; 2) mecanismos alternativos de ingresos en las familias de pescadores; y 3) vías de comercialización: entre la dependencia y la autonomía. La metodología se basó en entrevistas a profundidad semi-estructuradas, observaciones de campo y la realización de dos conversatorios con las comunidades. Las conclusiones apuntan a que las familias de pescadores resignifican cotidianamente sus modos de vida en estrecha relación con el lago y los bienes naturales, siendo el lago un todo integrador de su vida cotidiana al ser el espacio común para vivir, recrearse y festejar, su fuente de alimento y de ingresos, y su lugar de trabajo.

Palabras clave: pescadores, cultura lacustre, Lago de Chapala, alimentación, ingresos, comercialización.

Recibido: septiembre de 2018

Aceptado: diciembre de 2018

¹ Una versión previa de este trabajo fue presentada como ponencia en la VIII Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica, 3-7 de abril de 2017 (<http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-gobacit-viii-san-jose-2017/>).

² E-mail: asandoval@humanidades.unam.mx.

Abstract

The work aims to highlight the constituent elements of lacustrine culture as a living culture in artisanal fishing and in families and communities of Lake Chapala, in the State of Michoacán, Mexico. The article addresses: (1) the persistence and resistances of the lacustrine culture in fishing communities and in their relationship with the lake as a place of residence and source of food; (2) alternative income sources in fishermen's families; and 3) commercialization channels: between dependence and autonomy. The methodology was based on semi-structured in-depth interviews, field observations and two gatherings with the communities. The findings suggest that fishermen's families daily re-signify their ways of life in close relation to the lake and to natural goods, the lake being an integrative whole of their daily life as it is their common living space, where they recreate and celebrate, their source of food and income, and their working place.

Keywords: artisanal fishing, marine tourism, sustainable development.

Received: September 2018

Accepted: December 2018

Introducción

Este artículo se basa en resultados procedentes de varias etapas de investigación sobre la situación de las comunidades ribereñas del Lago de Chapala, en México. La investigación fue parcialmente financiada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del proyecto "Dinámicas socio territoriales y agua en la subcuenca Chapala, Michoacán y Jalisco. Estudio para la gobernanza y la sustentabilidad del agua"³. Los protagonistas de este trabajo son los pescadores. Se trata de pescadores de tipo artesanal, que el gobierno nacional considera como un sector disminuido, disperso entre formas de organización cooperativas y comunitarias y caracterizado por el rezago tecnológico. Los gobiernos estatales y municipales también muestran poco o nulo interés por favorecer a los pescadores artesanales, ya que los identifican como un sector poco eficiente en términos económicos. Pese a la minimización de la importancia de la pesca artesanal por parte del Estado, esta actividad es el medio de vida para cientos de familias de pescadores del Lago de Chapala. A través de su vida cotidiana, los pescadores se resisten a desaparecer, recrean cotidianamente sus vidas al salir a pescar, al consumir y comercializar el producto de su trabajo o participando en sus fiestas tradicionales que evocan la pesca y el lago, entre otras actividades. En las comunidades ribereñas del Lago de Chapala el estudio mostró que en la relación vida cotidiana-pesca-agua, los pescadores y sus familias junto al lago resignifican constantemente su cultura lacustre. Se entrelazan procesos tradicionales de la vida rural y procesos emergentes identificados con la urbe y con otras actividades laborales no relacionadas con el lago. Incluso, al interior de los hogares, las familias desempeñan labores diversas durante el año, dependiendo de las oportunidades presentadas según su sexo, edad, capacidades económicas, educación y sus redes de intercambio individual y familiar.

La pregunta central de este trabajo es: ¿cómo los pescadores y sus familias componen una cultura lacustre y se resisten a abandonar su relación con el lago? La hipótesis planteada es que los pescadores y sus familias sostienen una relación constante con el lago a través de tres pilares directamente relacionados con la vida lacustre: alimentación, trabajo y vida cotidiana. El objetivo es dar cuenta de la cultura lacustre en las comunidades de pescadores del Lago de Chapala, en el estado de Michoacán, México, a partir de tres ámbitos: 1) las persistencias y resistencias de la cultura lacustre en las comunidades de pescadores. Se destacan dos componentes de la vida lacustre: el paisaje y su relación con el lago como lugar de residencia y fuente de alimento; 2) la procura de mecanismos alternativos para la generación de ingresos por parte de las familias de pescadores; y 3) las vías de comercialización del producto de la pesca, examinando la interrelación entre la dependencia y la autonomía.

La metodología empleada en la investigación se basó en la aplicación de diversas técnicas cualitativas en la relación con pescadores, presidentes de cooperativas, esposas de pescadores y mujeres empleadas en las empresas procesadoras de

³ El proyecto (PAPIIT IN300915) estuvo adscrito a la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sede Jiquilpan, Michoacán, y fue coordinado por la Dra. Adriana Sandoval Moreno, con la participación de la Dra. Adriana Hernández García, profesora de la Universidad de Guadalajara (UDG, Jalisco. Contó con la participación de grupo de estudiantes de la UNAM, de la UDG, de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y del Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR-Jiquilpan, Michoacán).

pescado, con encargados de estas empresas, así como con los responsables de la oficina de enlace gubernamental en el área. Se llevaron a cabo entrevistas cualitativas semiestructuradas y se diseñó un cuestionario aplicado a 103 familias de pescadores en dos etapas, la primera en el año 2012 y la segunda entre los años 2015 y 2016. Los tópicos integrados en dicho cuestionario se agruparon en cinco campos: 1) composición familiar; 2) estructura de los ingresos familiares semanales; 3) estructura de los egresos familiares semanales; 4) pesca y esfuerzo pesquero; 5) comercialización; 6) trabajos alternos a la pesca; y 7) consumo y uso de recursos del lago. De los 103 cuestionarios, 35 corresponden a la ribera del Lago de Chapala en Jalisco y 68 a la de Michoacán. Los resultados analizados en este artículo se refieren específicamente a los casos estudiados en el Estado de Michoacán.

En la primera sección, el artículo discute los precedentes legales y de política pública que enmarcan a las actividades pesqueras en México y presenta las características generales del estudio. La siguiente sección discute las persistencias y resistencias de la cultura lacustre. En tercer lugar, se examinan los mecanismos alternativos desarrollados por las familias de pescadores para complementar sus ingresos. En cuarto lugar, se consideran las vías de comercialización, explorando su incidencia sobre la dependencia y la autonomía de las familias. El trabajo concluye con un conjunto de reflexiones que procuran motivar el desarrollo de nuevas preguntas de investigación sobre este problema y también contienen varias propuestas de política pública.

La política pesquera mexicana y la pesca artesanal

Las regiones pesqueras en México se distinguen por su heterogeneidad, tanto en el ámbito marino como en el continental. Esta diversidad se presenta por las características ecosistémicas, sociales y económicas a lo largo del litoral marino en los océanos Pacífico y Atlántico, así como también en las riberas de los cuerpos de agua dulce. Además, a esta diferenciación han contribuido las políticas públicas del siglo XX, las cuales han tenido diversos enfoques e impactos en las comunidades pesqueras. Martínez y González (2016) realizaron un estudio de las leyes y normas del Estado hacia el sector pesquero y en su análisis muestran que existe un proceso de declive en las comunidades de pescadores tradicionales o artesanales, básicamente orientados al autoconsumo y comercio local, debido a que dichos esfuerzos no lograron conformar las bases suficientes para construir un sector sólido y de pesca sustentable. Por el contrario, los contrastes entre regiones y las contradicciones entre las dinámicas del mercado y la dirección del Estado fueron contribuyendo al rezago de la pesca artesanal y en muchos casos hasta al abandono de la actividad.

Según estos autores, a inicios del siglo pasado, el enfoque de políticas públicas para el sector se orientó a buscar el beneficio social y económico de la actividad, facilitó permisos para los pescadores y otorgó derechos para organizarse en agrupaciones, la mayoría de éstas de tipo rural. En 1934 se pasó a una etapa de fomento al cooperativismo, se limitó la actividad pesquera a ciudadanos mexicanos, se prohibió la utilización de redes de arrastre donde existieran especies sedentarias y también se prohibió el empleo de explosivos como método de pesca. Esta política pesquera fue modificada a mediados del siglo veinte con la Ley de Pesca de 1950, que amplió el permiso de captura de especies comerciales. Posteriormente, el crecimiento de la

importancia de la pesca para el Estado llevó a la publicación del primer Plan Nacional de Desarrollo Pesquero 1977-1982. Subsiguientemente, con la Ley Federal de Pesca emitida en 1986 se permitió a sociedades cooperativas de producción pesquera y a sociedades cooperativas ejidales o comunales la expedición de concesiones para el cultivo y la captura de especies reservadas, una política dirigida con especial énfasis a las organizaciones que propusieran actividades y estrategias para la mejorar la eficiencia en la extracción del recurso pesquero. Otro avance fue la publicación de la Ley de Pesca de 1992, que se orientó a promover prácticas de pesca responsables y sostenibles. Otro aspecto importante es el de la regulación de la pesca por especie. Las Normas Mexicanas Oficiales (NOM) especifican vedas, restricciones de tamaño, equipo, embarcaciones, cuotas de captura y licencias. En 2007 se publicó la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables, de donde se derivaron programas y planes con objetivos de índole social, económico y ambiental para alcanzar el desarrollo deseado (Martínez y González, 2016).

No obstante, debe aclararse que históricamente las políticas públicas, la legislación y los planes de desarrollo nacionales se han ocupado principalmente de las pesquerías marinas (Pedroza, 2018). Esto se debe a que las mismas representan un mayor volumen de captura y generan altos ingresos económicos, comparadas con las pesquerías artesanales. Como resultado, la pesca continental artesanal no ha recibido suficiente atención en la formulación de políticas públicas, en las que se ha privilegiado la pesca de tipo industrial y la deportiva. En relación con la pesca artesanal, la falta de información precisa en los registros de captura, las condiciones precarias que existen para llegar a las comunidades ribereñas, frecuentemente caracterizadas por elevados indicadores de marginación social, y la ausencia de un marco regulatorio integral que responda a las condiciones regionales de estas pesquerías (Pedroza, 2018), son factores que han contribuido a su rezago social y económico. En este sentido, a inicios del presente siglo el sector pesquero mexicano se caracterizaba por el centralismo gubernamental, la escasa inversión en las actividades de pesca tradicional, la falta de un ordenamiento para promover modos de pesca sustentable, y la carencia de formas de inspección y vigilancia confiables, al tiempo que se mantenía una situación de sobreexplotación de varias especies comerciales. En ese contexto, los pescadores artesanales continentales fueron quedando marginalizados, empobrecidos, con embarcaciones viejas, y en condiciones en las que los resultados de la pesca eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Por otra parte, su actividad ha sido grandemente afectada por la contaminación del agua en los lagos y presas, por efecto de las urbes, la industria y la agricultura convencional.

El Lago de Chapala y la actividad pesquera

El Lago de Chapala tiene una superficie de 1,116 km², se ubica entre los estados de Jalisco y Michoacán, e integra en su ribera a siete municipalidades del primero y a tres del segundo (Mapa N° 1).

Mapa N° 1. Lago de Chapala y municipios ribereños

Fuente: INEGI, 2019 con la edición cartográfica de Karla Denisse Corona Arroyo.

En el año 2015 se publicó la NOM-032-SAG/PESC-2015, *Pesca responsable en el Lago de Chapala, ubicado en los estados de Jalisco y Michoacán. Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros*. Según esta NOM, en el Lago de Chapala hay un total de 3,074 pescadores. La pesca comercial se basa fundamentalmente en 19 especies, de las cuales a) diez son especies nativas: charales (*Chirostoma consocium*, *C. jordani*, *C. arge*, *C. chapalae* y *C. labarcae*), bagres (*Ictalurus dugesi* e *I. ochoterenai*) y el pescado blanco (*Chirostoma promelas*, *C. sphyraena* y *C. lucius*); y nueve son especies introducidas: la tilapia (*Oreochromis aureus*), el bagre (*Ictalurus punctatus*), las carpas (*Cyprinus carpio*, *Cyprinus rubrofuscus* y *Carassius auratus*, *Ctenopharygodon idellus* e *Hypophthalmichthys molitrix*), la lobina (*Micropterus salmoides*) y la mojarra de agallas azules (*Lepomis macrochirus*), aunque para estas últimas dos especies no se tienen reportes de reproducción en el lago (NOM-032-SAG/PESC-2015).

La producción pesquera presentó un comportamiento creciente desde la década de 1930, desde menos de 1,000 toneladas anuales hasta 1981 en que se estimó el máximo nivel histórico de producción con más de 17,700 toneladas anuales. Sin embargo, a partir de entonces la producción viene decreciendo, registrándose en 2006 un promedio menor a 4,000 toneladas anuales (NOM-032-SAG/PESC-2015). Datos presentados por Pedroza (2018:132) indican que las principales especies capturadas son: tilapia (54%), carpa (34%), charal (12%) y de manera ocasional se captura bagre.

Persistencias y resistencias de la cultura lacustre

Cultura hace referencia a la trama de significados tejidos por el ser humano, como contexto dentro del cual se pueden describir acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales, de manera inteligible; la cultura por tanto es pública (Geertz, 2005). Cultura es el conjunto de signos, símbolos, representaciones, o modelos, actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida social (Giménez, 2005: 32). Por su parte, la cultura lacustre se define como un sistema en el que se articulan todas las actividades relacionadas con los procesos que los grupos humanos establecen con un lago como su medio de producción (Sugiura *et al.*, 1998, citados en Williams, 2014). Desde esta perspectiva, el modo de vida lacustre, en términos históricos, se caracteriza a través de las actividades de pesca, caza, recolección y manufactura de artefactos y otros elementos para la subsistencia (Williams, 2014). Específicamente en el caso del Lago de Chapala, a inicios del siglo XXI, podemos precisar que este modo de vida comprende la pesca, la alimentación obtenida del lago, las fiestas donde se representa el oficio, el pescado y el agua, y el paisaje lacustre, entre otros aspectos. Con estos referentes, nos referimos a la cultura lacustre como el conjunto de elementos que simbolizan y representan la relación de los pescadores y sus familias con el lago, e incluye los conocimientos y las prácticas integrados como un todo al pescador, su familia, la comunidad y el mismo lago.

La persistencia de la cultura lacustre en las comunidades ribereñas del Lago de Chapala se presenta porque hay constancia en el ser pescador por parte de los habitantes, a pesar de que combinen la actividad con otras para mejorar sus ingresos económicos. Además, hay una resistencia de la cultura lacustre por la capacidad de los habitantes de mantener la pesca como oficio e identificarse como pescadores. Las mujeres también participan en las actividades de procesamiento de pescado al emplearse en las empresas *fileteadoras*⁴, una labor que aprenden desde niñas. La identidad de pescador define la pertenencia de los miembros a una comunidad de pescadores viviendo junto al lago. Sugiura *et al.* (2015) afirman que la identidad se refiere a las formas en las que los individuos y los grupos se distinguen, a su vez, en sus relaciones sociales con los otros; “la identidad se conjuga en torno a prácticas sociales que están siempre dentro de un proceso dinámico y relacional” (Sugiura *et al.*, 2015: 290). En este sentido, los pescadores, en la cotidianidad, recrean su relación con el lago como una extensión de su casa y tanto ellos como sus esposas mantienen los conocimientos culinarios basados en la pesca para la alimentación familiar. Mientras que, en comunidad, organizan y participan en el día dedicado al gremio como “pescadores” en las fiestas patronales, donde los elementos del lago están presentes. En frecuentes ocasiones en familia disfrutan del paisaje tan diverso del Lago de Chapala, paseando en las orillas del lago o en lancha al ritmo del oleaje, una actividad más que evoca un ritmo de vida rural. Los pescadores de hoy aprendieron el oficio de sus padres y así sucesivamente, formando una historia en un lugar a la ribera del lago.

⁴ “Fileteadora” refiere al lugar donde se procesa el pescado al cortarlo con cuchillo en lonjas o filetes. Estas fileteadoras están en las comunidades ribereñas que comercializan el pescado fileteado en la región. Principalmente emplean mujeres de la misma localidad.

El paisaje lacustre: entre la tierra y el agua

¿Dónde se localizan las familias de pescadores? Junto al lago o muy cerca del lago. La comunidad de Petatán, perteneciente al municipio de Cojumatlán de Régules, en el estado de Michoacán, todavía a principios del siglo XX era una isla, ubicada al sureste del lago. El nivel de agua del lago alcanzaba a cubrir tierra adentro de la ribera y la figura esférica de Petatán sobresalía en la superficie del agua, pero ahora la comunidad está conectada por tierra a la carretera que rodea el lago y que conduce a la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. En Petatán habitan 497 personas (INEGI, 2010) y la principal fuente de empleo es la pesca y el fileteo del pescado. Son los hombres adultos la mayoría y algunos jóvenes quienes incursionan en el lago diariamente o cada tercer día. Mientras que las mujeres dominan con gran agilidad el cuchillo para filetear. De igual manera, en la comunidad de Mismaloya, Jalisco, con 884 habitantes (INEGI, 2010), todas las personas están relacionadas de una forma u otra con el lago. En otras comunidades, además de compartir las actividades acuáticas y la pesca, la vida rural incluye el cultivo de temporal en pequeños espacios o la salida temporal de algunas personas para trabajar en las ciudades cercanas. En las comunidades de pescadores se distingue típicamente un camino principal de terracería, el cual divide las viviendas entre un sector alto y un sector bajo. Las calles son de tierra, la comunidad tiene una iglesia central, frecuentemente católica, una escuela primaria, un jardín de infantes, algunos pequeños comercios que funcionan en espacios adaptados de las casas familiares y hasta un restaurante en el que se puede degustar uno de los platillos típicos de la región: el *pescado zarandeado*.

Mientras que en las localidades caracterizadas como urbanas, por ejemplo: en las ciudades de Jamay, con 17.204 habitantes y Ocotlán, con 83.769 habitantes, ambas en el Estado de Jalisco, así como en San Pedro Cahro (con 11.987 habitantes), anteriormente conocido como Venustiano Carranza, en el Estado de Michoacán (INEGI, 2010), las familias de pescadores han quedado cercadas por la infraestructura urbana, al estrecharse el espejo del lago y dejar descubierta la tierra seca a veces hasta por varios kilómetros, lo que con el tiempo ha permitido el crecimiento de la ciudad y también el uso de los suelos desecados para la siembra. Abrazadas por la ciudad, las viviendas de pescadores conforman barrios de pescadores. Por la distancia de su hogar hacia el lago ahora deben caminar largos tramos o llegar en motocicleta o camioneta (Sandoval y Hernández, 2013 y trabajo de campo 2016).

Las comunidades ribereñas más tradicionales en cuanto a la pesca se caracterizan porque aún dominan las actividades primarias y la vida cotidiana se desarrolla en un marco de fuertes relaciones sociales de tipo familiar y comunitario. Esto es posible debido a que son localidades asentadas desde antes de la conquista española (que en esta región se produjo en 1529), tienen como fuente de vida el lago y sus recursos, la identidad de pescador caracteriza a estas comunidades conectadas por el agua, que además comparten esquemas de pesca de tipo artesanal y colaboran como gremio en procesos organizativos para la obtención de permisos de pesca. Varias comunidades ribereñas del lago en el Estado de Michoacán se distinguen por su importancia en la pesca: Petatán, La Puntita, Rincón de María y Puerto de León, entre otras. Todas comparten la vista al lago, del cual depende su alimento y su trabajo a pesar de las sequías y la contaminación del agua. Por la madrugada los pescadores salen de sus hogares para tomar su lancha de fibra de vidrio y adentrarse en el lago para localizar las

boyas de sus redes. Revisan la captura y proceden a *despescar* (acto de quitar los peces atrapados en la red), quitan además las ramas y lavan las redes si es necesario. En su trayecto en lancha por el lago se encuentran y socializan con otros pescadores.

Los embarcaderos están bien identificados en cada comunidad. En algunos casos, los embarcaderos presentan una belleza rústica al combinar la presencia de una vegetación compuesta de tulares (*Schoenoplectus acutus*) y lirios (*Eichhornia crassipes*) con las lanchas de pescadores entarquinadas sobre el espejo del agua a la bruma de la mañana. Cada grupo de pescadores, por su pertenencia a una cooperativa o por cercanía con su vivienda, ocupa un lugar en la orilla del lago donde embarcan y desembarcan, y hacen tratos de compraventa de la captura del día con intermediarios. Estos espacios identifican a una cooperativa con un embarcadero y se constituyen en lugares de pertenencia. Algunos embarcaderos están muy bien cuidados y limpios, pero en otros se observan desechos de redes, boyas, latas, bolsas de plástico, zapatos y ropa, los cuales afectan la característica del lugar.

Fotografía N° 1. Embarcadero tradicional, Lago de Chapala, 2016

Fuente: Colección personal de la autora.

La jornada principal de pescadores, ayudantes y compradores dura desde el amanecer hasta el mediodía. Al regresar con su lancha a los embarcaderos los pescadores son abordados por compradores que estacionan sus camionetas en la ribera para comprar el pescado y revenderlo. También se ven mujeres caminando, dirigiéndose a trabajar a las fileteadoras, así como niños que van y vienen de la escuela. La relación con el lago se extiende a los fines de semana, en que los pescadores se dedican a compartir un asado de pescado entre familiares a la orilla del lago, pasear en lancha, tomarse fotografías entre árboles hidrófilos del lugar como los ahuehuetes y sauces y a sus espaldas el lago y los cerros que lo circundan. La tradición de reunirse entre familias para ir a comer junto al lago, apreciando la belleza de sus playas, es una práctica recurrente. En Petatán hay un pequeño malecón sobre el lago donde los habitantes han colocado recientemente un cartel con grandes letras anunciando el nombre de la localidad, que se ha convertido en punto central para tomarse fotografías (Foto N° 2). El resto de las localidades ribereñas en Michoacán son más pequeñas y precarias.

Fotografía N° 2. Reducción del nivel del agua en el Lago de Chapala, 2010

Fuente: Colección personal de la autora.

En los meses de frío, entre noviembre y febrero, el principal atractivo turístico local y regional es el de visitar a las aves migrantes que llegan al lago, particularmente los pelícanos borregones.

Fotografía N° 3. Vista de los pelícanos borregones desde Petatán, Michoacán, 2017

Fuente: Colección personal de la autora.

Las fiestas comunitarias son expresiones religiosas y culturales alusivas al lago de Chapala, más bien referido como "la laguna", que refleja el sincretismo entre la cosmovisión indígena y la tradición católica heredada desde el período colonial. Incluso en localidades donde la urbanización ha permeado se ha convertido en dominante, como en Jamay, San Pedro Cahro, Chapala y Jocotepec, la tradición cultural lacustre sigue presente en sus fiestas (Sandoval, 2015). El Video N° 1 presenta un ejemplo de estas fiestas comunitarias ocurrido en La Palma, Michoacán, en agosto de 2011.

Video N° 1. Fiesta comunitaria en La Palma, Michoacán, agosto de 2011 (Hacer click en la fotografía para acceder al video)

Fuente: Canal de Youtube, La Palma, Michoacán.

Conocimientos culinarios y alimentación

Un referente cultural lacustre es el vasto conocimiento culinario tradicional conservado en numerosas recetas hechas a base de pescado, rana y pato, todos proporcionados por el lago. Los platillos con pescado hasta el día de hoy siguen realizándose en la intimidad de las casas a lo largo de la ribera del lago. En las familias donde el pescador es el principal proveedor de ingresos se verifica un consumo muy frecuente de pescado, de cinco a siete días por semana. No obstante, en las familias donde la pesca es la única fuente de ingresos, el consumo de pescado es permanente, especialmente cuando se viven periodos de crisis económica, cuando el pescado se convierte virtualmente en su única fuente. Para este último grupo de familias el sustento alimenticio del lago es vital, ya que aunque no tengan disponibilidad económica para comprar otros alimentos, el lago les dota de alimento fresco.

En conversaciones informales con pescadores y con mujeres que comercializan la captura, estos resaltaron las propiedades del pescado como una buena alimentación, incluyendo propiedades medicinales. Por ejemplo, en el contexto de los saberes locales el consumo de carpa se recomienda para padecimientos como la migraña, mientras que para quienes tienen problemas de desnutrición y falta de calcio se recomienda el consumo frecuente de pescado. También, las comunidades resaltan que las personas adultas mayores gozan de excelente salud debido al consumo diario de pescado. En general, las comunidades ribereñas y las familias de pescadores tienen una percepción positiva sobre el consumo de pescado del Lago de Chapala, llamándonos la atención que en ningún momento hacen comentario alguno a la contaminación del cuerpo de agua, por el contrario, resaltan su buen sabor en comparación con los pescados procedentes de viveros. En el estudio pudimos constatar que, aunque la dieta de las familias entrevistadas se ha ido modificando con el tiempo, todavía tienen un consumo frecuente de pescado en comparación con otras familias de la región que no tienen una relación directa con el lago, cuya dieta se ha diversificado al incluir platillos de otras comarcas y productos procesados como los embutidos.

En este contexto culinario, vale la pena destacar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre una alimentación sana:

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Ahora se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares libres y más sal o sodio; además, hay muchas personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales (OMS, 2015).

En concordancia con las recomendaciones de la OMS, la norma mexicana NOM-043-SSA2-2012, muestra los grupos de alimentos recomendables que incluye el Plato del Bien Comer⁵, dividido en tres grupos: verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. Para el caso de las familias de pescadores entrevistadas, el 92 por ciento de ellas declaró consumir principalmente leguminosas y alimentos de origen animal. En cuanto a las leguminosas sobresale el frijol, mientras que los productos de origen animal incluyen pescado, huevo, pollo, res, cerdo, salchichas y lácteos. En la dieta del 41 por ciento de las familias se incluyen cereales como maíz en la forma de tortilla, trigo en la forma de pan y pasta, y arroz. Mientras que solo por el 39 por ciento de las familias consume frutas y verduras, que son mayormente de temporada, como la manzana y el plátano, calabacitas, jitomate, chile, ejotes y nopales, y papa.

5 El Plato del Bien Comer: a la herramienta gráfica que representa y resume los criterios generales que unifican y dan congruencia a la Orientación Alimentaria dirigida a brindar a la población opciones prácticas, con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. En este Plato se clasifican los alimentos de acuerdo con su composición y se clasifican en tres grupos, grupo 1. Verduras y frutas, grupo 2. Cereales y grupo 3. Leguminosas y alimentos de origen animal. Se recomienda consumir muchas verduras y frutas, suficientes cereales y pocas oleaginosas y alimentos de origen animal (Gobierno de México, 2013).

Gráfico N° 1. Porcentaje de familias de pescadores y su dieta semanal por grupo de alimentos

Fuente: Elaboración propia, con datos de trabajo de campo realizado en 2012 y 2016..

La riqueza culinaria de la cultura lacustre reflejada en las recetas de platos con pescado es variada y deliciosa, producto de su historia y de sus innovaciones en el uso de ingredientes y en las formas de preparación. Algunos ejemplos de platos preparados con pescado que se pueden encontrar en las cocinas de las comunidades ribereñas son:

Con tilapia (mojarra)

- en caldo con verduras, dorado, zarandeado (frito o no, enchilado [aderezado con chiles] y a las brasas de carbón, acompañado con arroz), capeado con huevo, en salsa, seco en salsa, en birria [una salsa picante típica regional] o al horno, en ceviche, al pastor.

Con carpa

- en caldo con verduras, dorado, zarandeado.

Con bagre

- empapelado (relleno de verduras con cilantro y envuelto en papel aluminio, al vapor, acompañado con arroz), en caldo con verduras (este es el conocido "caldo michi" [michi significa pescado en náhuatl]), dorado, zarandeado.

Con hueva de carpa

- guisada con jitomate, chile y cebolla; capeado con huevo; al horno.

Con charal

- seco y dorado con jitomate, chile y cebolla; en tortas con huevo.

Fotografía N° 4. Venta local de pescado, 2017

Fuente: Colección personal de la autora.

Datos básicos de la economía familiar de los pescadores

En nuestro estudio encontramos que las familias de pescadores gastan semanalmente un promedio de 724,73 pesos mexicanos (MXN) para comprar alimentos, aproximadamente 37,90 dólares estadounidenses (USD)⁶, considerando una familia con cinco integrantes, normalmente el padre y cuatro dependientes directos, principalmente esposa e hijos (Sandoval y Hernández, 2016: 90)⁷. Este gasto promedio semanal en alimentos representa el 42 por ciento de los ingresos totales de la familia, que son en promedio 1.432.00 MXN (74,89 USD), incluyendo los ingresos por la pesca y otros oficios alternos. En comparación, datos publicados por la FAO en 2010 habían indicado ingresos un poco inferiores a los de nuestro estudio: el ingreso semanal promedio era

6 1 USD = 19,12 MXN en noviembre de 2018.

7 Estos datos relevados durante nuestra investigación son similares a los publicados por un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que indican un promedio ponderado nacional de tres dependientes por pescador, contando esposa e hijos y puede además incluir padres, abuelos, hijos casados y otras personas cohabitando con la familia (FAO, 2010: 4, en Sandoval y Hernández, 2016).

de 26,15 USD para una familia de cuatro integrantes y de 34,10 USD cuando existe un aporte adicional de otros miembros al ingreso familiar (FAO, 2010: 6-7, citado en Sandoval y Hernández, 2016:91).

En relación con este último punto, la composición familiar no es homogénea: algunas familias se integran con el jefe y la jefa de familia e hijos menores; otras tienen además hijos mayores solteros; en otras cohabitan hijos casados con esposa e hijos; y en otras más la familia también mantiene a nietos. En algunos casos se amplían los ingresos familiares del pescador con el de su esposa y/o hijas, a veces pasando a segundo orden el ingreso del propio pescador. En otros casos, además del ingreso del pescador se agrega el de hijos pescadores o con otros oficios, como albañilería, agricultura y otros servicios; éstas son familias más diversificadas que, aunque habitan en la misma vivienda y cada matrimonio maneja sus ingresos, hacen aportes a los gastos generales como agua y luz.

Gráfico N° 2. Egresos mensuales por rubro, en familias de pescadores

Fuente: Elaboración propia, con datos de trabajo de campo realizado en 2012 y 2016.

Organización laboral y mecanismos alternativos de ingresos en las familias de pescadores

Los pescadores con permiso de pesca están integrados en cooperativas formalmente constituidas. En su estructura interna las cooperativas constan de una Comisión Directiva compuesta por Presidente, Secretario y Tesorero, además de algunas comisiones como la de Vigilancia y la de Educación. A través de las cooperativas, los miembros obtienen permisos de pesca y pueden acceder a programas gubernamentales de apoyo, cuando los hay (Sandoval, 2013:165-166). La constitución formal de estas organizaciones como

cooperativas data de las décadas de 1980 y 1990, aunque anteriormente ya existían como uniones de pescadores que debieron cambiar su figura legal a instancias del gobierno. En este estudio identificamos 50 cooperativas que integran a 2.500 pescadores con permiso de pesca, a lo largo de los diez municipios ribereños del Lago de Chapala. La edad promedio de los pescadores es entre 35 y 65 años (Sandoval y Hernández, 2013 y 2016). Paralelamente, hay pescadores quienes realizan sus capturas en forma libre o cautiva, que no cuentan con permiso de pesca.

De las 1.000 familias de pescadores existentes en la ribera michoacana del Lago de Chapala, aproximadamente el 30 por ciento se dedica únicamente a la pesca y el resto se emplea además en la agricultura, la albañilería y el pequeño comercio (Sandoval y Hernández, 2013). Solamente los pescadores que tienen acceso a pequeñas porciones de tierra, ya sea prestada, heredada o comprada, tienen posibilidad de realizar cultivos de temporal, como maíz y hortalizas para el consumo familiar, pero la gran mayoría no cuenta con tierras de cultivo. Son pocos los pescadores que además de pescar trabajan en las fileteadoras, aunque, como ocurre en la comunidad de Petatán, algunos suelen conseguir empleos temporales. También pueden ocuparse en la albañilería. En otros casos, después de pescar salen solos o con sus esposas a vender su captura en las comunidades cercanas, tratando de obtener mejores ingresos por la venta que lo que obtendrían si comercializaran el pescado en la fileteadora.

El esquema alternativo de las fuentes de ingreso se compone por la suma de ingresos del pescador y de otros con quienes comparten la vivienda, como se señaló antes. La Tabla N° 1 presenta una síntesis de las actividades y de los ingresos obtenidos por las familias.

Tabla N° 1. Actividades económicas de las familias de pescadores y sueldo semanal promedio estimado, en pesos mexicanos (MXN) y dólares estadounidenses (USD)

Actividad Económica	Pesca	Comercio propio	Albañil	Agricultor	Obrero	Empleado	Fileteadora
Pescador		X	X	X			X
Familiar (esposa, hijos/as)	X	X	X	X	X	X	X
Sueldo semanal promedio por persona*	MXN 1.138	MXN 1.068	MXN 1.443	MXN 1.300	MXN 1.366	MXN 892	MXN 1.050
	USD 54,92	USD 51,54	USD 69,64	USD 62,74	USD 65,93	USD 43,05	USD 50,68

Fuente: Elaboración propia. *Cifras aproximadas, estimadas por los entrevistados en 2016. En diciembre de 2016 la tasa de cambio era 1 USD = 20,72 MXN.

El ser pescador, además de un oficio, es un estilo de vida en el que el propio pescador se suele jactar por su grado libertad en el uso del tiempo, él es su propio patrón. Los pescadores trabajan entre cinco y siete días a la semana, dependiendo del clima y de la disponibilidad de peces. Otro factor importante es la demanda de pescado por parte de las fileteadoras que luego trasladan el producto procesado al Mercado del Mar en la Ciudad de Guadalajara (a unos 57 kilómetros del Lago de Chapala) o a otros mercados y a restaurantes de la región. En los días lluviosos, de frío o con fuertes vientos que dificultan la actividad pesquera, es usual que el pescador se dedique a otras actividades relacionadas, como es el tejido o reparación de redes u otras tareas.

La actividad de pesca-turismo, en la que el turista observa cómo se faena en una embarcación, es la más demandada por los propios pescadores. No obstante, en las Comunidades Autónomas del Sureste Ibérico no es posible realizar esta actividad debido a la legislación existente en materia pesquera, que no contempla esta posibilidad. Actualmente, existen propuestas para modificar las leyes autonómicas pesqueras con el fin de incluir el turismo marítimo y la pesca-turismo en ellas. Salvaguardar la cultura pesquera repercutiría positivamente en los municipios a nivel social e idiosincrático, pues la pesca ha sido razón de ser de muchos de ellos, llegando a ser conocidos a escala interregional y nacional por dicha actividad.

Vías de comercialización: entre la dependencia y la autonomía

No existe una vía de comercialización directa promovida desde el gobierno para los pescadores dedicados al oficio permanentemente, por lo que dependen altamente de los intermediarios para obtener dinero. Los intermediarios establecen los precios y las cantidades de compra, de tal manera que, si algún pescador quiere salirse de sus redes comercial, tendría altos costos de transacción para ubicar nuevos clientes y para colocar la venta total de su pesca diariamente. Por tal razón, la mayoría de los pescadores forman parte de redes informales de comercialización organizadas por intermediarios o, en algunos casos, crean sus propias redes familiares de comercialización.

Una de las redes de intermediarios se conforma a partir de las empresas fileteadoras localizadas en comunidades como Petatán en Michoacán y Jamay en Jalisco, donde el pescado se procesa fresco, aunque también se puede dar el proceso de secado, salado, enchilado o empanizado. El porcentaje del producto de los pescadores que se comercializa a través de las fileteadoras se estima entre 30 y 100 por ciento, después de apartarse varias piezas para consumo familiar (Sandoval y Hernández, 2016: 90). La empresa les garantiza a los pescadores la venta de toda su producción y el pago al día siguiente de la entrega, aunque les ofrecen un precio bajo. Otra red de comercialización se organiza a través de los "arrieros", personas que compran directamente a los pescadores el producto fresco en los embarcaderos, cuando regresan con la captura y luego lo revenden en los mercados y restaurantes de la región. Estas dos vías de comercialización por medio de intermediarios son las más utilizadas por parte de los pescadores. Los intermediarios revenden el producto a pedido: fresco entero, fresco fileteado, empanizados, enchilados, o como pescado seco. Aunque la mayor parte de las ventas se realizan en la región, la red de comercialización puede tener largo alcance, como indica el siguiente testimonio de un pescador: "casi todos [los productos] van a Guadalajara, a Uruapan, a San Luis Potosí, algunos a Monterrey, Guanajuato, ahí se

distribuyen, pero casi más es el Mercado del Mar [en Guadalajara]" (Pescador del Lago de Chapala, entrevista personal, junio 2016).

Una tercera vía de comercialización es la familiar. Solamente identificamos dos casos de pescadores que venden su producto en su propio negocio o restaurante, uno en Mismaloya y otro en Mezcala, ambos en el Estado de Jalisco. El resto de quienes utilizan redes familiares venden su producto en la comunidad o en la región. Esta vía tiene la ventaja de establecer rutas propias que permiten acceso directo a los compradores-consumidores dentro de la comunidad o en la región, y así obtener un mejor precio por el producto. Es utilizada por algunos pescadores que logran vender su producto directamente fresco en las esquinas de su localidad y algunos también salen a mercados cercanos. Así lo muestra el siguiente testimonio: "Si, pues tempranito, incluso se van a las dos, tres de la mañana y ya para las seis, siete de la mañana empiezan a vender su pescado en un mercado, o por ahí en una esquina, o en su casa" (Pescador del Lago de Chapala, entrevista personal, junio 2016). En este caso, la esposa es la que comercializa el pescado, con ayuda o no del esposo. La comercialización directa también es una fuente de beneficios para otros familiares relacionados con la pesca, ya que una familia puede vender el producto de otro pescador familiar como un asunto de reciprocidad con un hijo, suegro o cuñado, quien no puede dedicarse a la venta por alguna razón, sea enfermedad o algún otro problema. Esto refuerza los lazos de apoyo mutuo entre las familias de pescadores. El medio de transporte para comercializarlo por cuenta propia en la región suele ser en una camioneta o motocicleta propiedad del pescador. Para sus puntos de venta en general escogen lugares concurridos por amas de casa, como ser en una esquina central, en el mercado o simplemente de manera ambulante transitando por las calles. Este sistema da buenos resultados, como lo describe un pescador: "Yo sí tengo mi punto de venta y sí, vendo a mucha gente, incluso vienen de fuera" (Pescador del Lago de Chapala, entrevista personal, junio 2016).

La venta por cuenta propia siempre es de pescado fresco, ya que las compradoras demandan que el pez aún esté vivo, de ser posible. Existe una variedad local de formas en las cuales se "arregla" el pescado fresco: 1) para freír, entero o eviscerado, 2) en "palomita", que es abierto y que también se vende como pescado seco, 3) en filete para freír, empanizar o para ceviche, 4) con la carne finamente picada, que es una forma especialmente solicitada para alimento de infantes por la facilidad de ser ingerido sin riesgos. No es común encontrar en el mercado pescado preparado, listo para comer, a menos que sea en restaurante. En particular, el charal, se vende fresco en las comunidades y también se puede encontrar seco o seco-enchilado en presentaciones para una persona, cuando se consume en la calle o en parques, o se puede encargar en las fileteadoras para consumo familiar.

Reflexiones finales

Nuestra pregunta de investigación inicial era ¿cómo los pescadores y sus familias componen una cultura lacustre y se resisten a abandonar su relación con el lago? Los hallazgos de investigación presentados apoyan nuestra hipótesis de que los pescadores y sus familias en las comunidades ribereñas sostienen una relación constante con el lago como lugar de empleo, fuente de alimento y espacio común para de vida, recreación y socialización. Las familias resignifican cotidianamente esta cultura en sus modos de

vida, se trata de una cultura lacustre viva.

La pesca en el Lago de Chapala sigue siendo un componente central para la vida de cientos de familias porque del lago reciben alimento, obtienen dinero a través de la venta de sus productos y en torno al lago se fomentan las relaciones que estructuran la misma comunidad. La pesca como sistema económico se caracteriza por sustentar la economía familiar de tipo rural, en la que se destaca el alto valor cultural y el significado otorgado al agua, a los peces y al paisaje lacustre, incluyendo el acceso a la ribera del lago en que se concentran muchas actividades comunitarias.

Los pescadores y sus familias diseñan mecanismos alternos a la pesca para completar el ingreso familiar, no obstante, la pesca se sigue practicando, constituye parte de su identidad y constituye un sustento fundamental muchas de estas familias. Los conocimientos locales relacionados con el lago y la pesca les permiten continuar con la actividad pesquera pese a la obsolescencia de sus equipos y a los efectos negativos de la contaminación y otros procesos que afectan al Lago de Chapala.

Asimismo, las redes de mercado a través de intermediarios y en algunos casos de venta directa les permiten integrarse a la circulación mercantil para obtener dinero por la venta de su producto, aunque sus ingresos en general sean bajos. Actualmente, para la mayoría de los pescadores el ingreso familiar se complementa con el de otros miembros de la familia y los pescadores suelen también emplearse en otras actividades temporalmente. Pero, siempre regresan a pescar.

A partir de estos resultados, se desprende la necesidad de que el gobierno valore la cultura lacustre, visibilice a los pescadores artesanales por su importante papel en la economía familiar rural y se les considere como actores activos en la generación de propuestas de política pública para el sector. Además, el gobierno debe abrir espacios para que las comunidades de pescadores participen en los planes, proyectos y políticas que tienen por objetivo sus territorios. Una necesidad y un reto para destacar es el atender con urgencia los problemas socioambientales que aquejan a los cuerpos de agua de los que dependen los pescadores y sus familias, en este caso particular el Lago de Chapala y su entorno hidrológico. Algunos de los problemas más graves son: la contaminación, el despojo y la privatización de las áreas de pesca y de embarque, y el riesgo de extinción de especies endémicas.

El reconocimiento formal de su condición de comunidades de pescadores portadoras de una cultura lacustre ancestral y viva incluye la demanda de justicia para los pescadores en relación con los precios que reciben por sus productos en el mercado, pero también la provisión de capacitación y asesoría para fortalecer sus procesos organizativos, sus iniciativas comerciales y para que puedan contribuir en los procesos de mejoramiento ambiental de la región. Los pescadores y sus familias tienen derecho a vivir en su contexto lacustre y, por tanto, tienen derecho a vivir en sus tierras, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a sus formas de organización social. En suma, su condición exige respeto y defensa de su derecho a continuar con su actividad tradicional de la pesca como modo de vida personal, familiar y comunitario.

El artículo presentó resultados de investigación en proceso, a partir de los cuales han ido surgido nuevas vetas de indagación. La primera tiene que ver con la relación entre las comunidades ribereñas y los problemas ambientales del lago. ¿Qué alternativas se

están definiendo o impulsando desde lo local en relación con este tema? La segunda tiene que ver con el estudio del lago como patrimonio cultural a partir de la lectura de los pescadores, las familias y las comunidades ribereñas. La tercera responde al interés por abordar estas cuestiones en el marco de los procesos históricos socio-territoriales más amplios que caracterizan a la región.

Referencias

- Geertz, Clifford (2005) [1973]. La Interpretación de las Culturas. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Giménez, Gilberto (1999). "Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural", Época II. Vol. V, N° 9, págs. 25-57.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2010). Censo de Población y Vivienda. Ciudad de México: INEGI.
- Martínez Martínez, Santa Teresa y Fernando González Laxe (2016). "La construcción de la política pesquera en México. Una mirada desde el campo geográfico", Revista Atlántica de Economía, Vol 2., N° 1, sin número de páginas. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5776341>. Consultado en diciembre de 2018.
- Gobierno de México (2015). Norma Oficial Mexicana NOM-032-SAG/PESC-2015, "Pesca responsable en el Lago de Chapala, ubicado en los estados de Jalisco y Michoacán. Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros", Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación, 19 de junio de 2015.
- Gobierno de México (2006). Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, "Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación". Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación, 23 de enero de 2006.
- Gobierno de México (2013). Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, "Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación". Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación, 22 de enero de 2013.
- Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015), "Alimentación sana. Nota descriptiva N° 394". Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/>. Consultado el 31 de marzo de 2017.
- Pedroza-Gutiérrez (2018). Pesca Continental: retos y perspectivas. El caso de México. Ciudad de México: UNAM.

- Sandoval Moreno, Adriana (2013), "La pesca artesanal en la ribera de michoacana del lago de Chapala", Revista Estudios de la Ciénega, Año 14, N°28, julio-diciembre, Universidad de Guadalajara, págs. 157-175.
- Sandoval Moreno, Adriana (2015), "Pesca artesanal y riesgos a la diversidad biocultural en el Lago de Chapala, México", WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers, Vol. 2, N° 4, págs. 11-33. Disponible en: <http://waterlat.org/WPapers/WP-SATCTH24.pdf>. Consultado en diciembre 2018.
- Sandoval Moreno, Adriana y Adriana Hernández García (2016), "Pesca, política pública y condiciones socioeconómicas de los pescadores artesanales del Lago de Chapala", Textual, Universidad Autónoma Chapingo, N° 67: enero-junio, págs. 85-118.
- Sandoval-Moreno, Adriana y Adriana Hernández-García (2013), "Cambios socioambientales y crisis de los pescadores en el Lago de Chapala, México", Revista Ambiente y Desarrollo, Volumen XVII, N°. 32, enero-junio, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, págs. 13-27.
- Sugiura Yamamoto, Yoko, César Villalobos Acosta, M.ª Del Carmen Pérez y Elizabeth Zepeda (2015). "Una mirada hacia el proceso de identidad en el valle de Toluca precortesiano, México", Revista de Indias, 2015, Vol. LXXV, N° 264, págs. 289-322.
- Williams, Eduardo (2014). La Gente del Agua. Etnoarqueología del modo de vida lacustre en Michoacán. Hidalgo: El Colegio de Michoacán.

WATERLATGOBACIT